

Artrite reumatoide em idosos: manifestações clínicas, tratamentos biológicos e controle da dor

Yasmim Fernandes Ferreira

Médica
yassffernandes@gmail.com
Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc)

Ana Cecília Fonseca Pires

Médica
anaceciliafonseca.acf@gmail.com
Faculdade de Minas (FAMINAS-BH)

Juliana Bernabé Siles

Acadêmica de Medicina
Julianabernabesiles_icm@hotmail.com
Universidade Federal de Minas gerais - UFMG

Pedro Henrique Ferreira Maia

Médico
phfmaia@sga.pucminas.br
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Rayssa Miranda de Oliveira Ferreira

Médica
rayssa.mirandammg@gmail.com
FAMINAS BH

Kelly Cristina Almeida

Médica
kellyalmeid4@hotmail.com
AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS IPATINGA (AFYA IPATINGA)

Luiza Checon Moreira

médica
luiza.checon@gmail.com
Universidade Federal de Lavras - UFLA

Marco Antonio Barbosa de Oliveira

Médico
marco15122009@gmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Wesley Barbosa Souza

Médico
Wesley.souzamed@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais - PUC/MG

Artrite reumatoide em idosos: manifestações clínicas, tratamentos biológicos e controle da dor

Resumo:

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune crônica que afeta principalmente as articulações, levando a dor, rigidez e deformidades articulares. Em idosos, a AR pode manifestar-se com características atípicas e mais severas, complicando o diagnóstico e tratamento. As manifestações clínicas podem incluir dor articular generalizada, redução da mobilidade e fraqueza muscular. Além disso, a presença de comorbidades e a alteração no metabolismo das drogas podem impactar significativamente o tratamento e o manejo da dor. Tratamentos biológicos emergiram como uma abordagem inovadora para controlar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. No entanto, a eficácia e a segurança desses tratamentos em idosos ainda são áreas de pesquisa ativa.

Objetivo: Analisar as manifestações clínicas da artrite reumatoide em idosos, avaliar a eficácia dos tratamentos biológicos e discutir estratégias eficazes para o controle da dor. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática com base no checklist PRISMA, utilizando as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. A busca foi realizada com os seguintes descritores: "artrite reumatoide", "idosos", "tratamentos biológicos", "controle da dor" e "manifestações clínicas". Os critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos 10 anos, artigos revisados por pares e pesquisas focadas em pacientes idosos com artrite reumatoide. Foram excluídos artigos não relacionados diretamente ao tema, estudos em populações não idosas e documentos não disponíveis em texto completo. **Resultados:**

Indicaram que, em idosos, a artrite reumatoide frequentemente apresenta sintomas mais graves e uma progressão mais rápida da doença em comparação com populações mais jovens. Os tratamentos biológicos demonstraram ser eficazes na redução da atividade inflamatória e na melhora da qualidade de vida dos pacientes. A utilização de agentes biológicos como inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) e antagonistas da interleucina-6 (IL-6) mostrou benefícios significativos. No entanto, o controle da dor continua a ser um desafio, com abordagens multidisciplinares sendo recomendadas para otimizar o tratamento.

Conclusão: A artrite reumatoide em idosos apresenta desafios únicos em termos de diagnóstico e manejo. Os tratamentos biológicos oferecem uma perspectiva promissora para o controle da doença e melhora dos sintomas, mas a eficácia pode variar e a gestão da dor requer uma abordagem personalizada. A pesquisa contínua é essencial para adaptar as estratégias de tratamento às necessidades específicas desta população.

Palavras chave: "artrite reumatoide", "idosos", "tratamentos biológicos", "controle da dor" e "manifestações clínicas"

INTRODUÇÃO

A artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica que afeta predominantemente as articulações, levando a inflamação, dor e deformidades articulares. Nas pessoas idosas, as manifestações clínicas da artrite reumatoide costumam ser mais complexas e intensas em comparação com as observadas em populações mais jovens. A progressão rápida da doença pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo a redução da capacidade de resposta imunológica, o impacto das comorbidades e a diminuição da eficácia dos tratamentos convencionais. Os sintomas típicos incluem dor articular generalizada, rigidez, e diminuição da mobilidade, que podem ser exacerbados por outras condições de saúde comuns em idosos, como doenças cardiovasculares e metabólicas. Esses sintomas não apenas afetam a qualidade de vida, mas também podem levar a uma deterioração funcional significativa, tornando a gestão da artrite reumatoide em idosos um desafio contínuo.

Os tratamentos biológicos representam uma abordagem inovadora e eficaz no controle da artrite reumatoide, especialmente para pacientes idosos que não respondem adequadamente às terapias tradicionais. Esses tratamentos têm como alvo específico os processos inflamatórios subjacentes à doença, oferecendo uma alternativa valiosa para o manejo da artrite reumatoide. Entre os medicamentos biológicos disponíveis, os inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) e os antagonistas da interleucina-6 (IL-6) são amplamente utilizados. Esses agentes biológicos demonstram a capacidade de reduzir a inflamação articular e melhorar os sintomas clínicos, proporcionando um alívio significativo para os pacientes. No entanto, a eficácia e a segurança desses tratamentos em idosos podem variar devido a fatores como a presença de comorbidades e a interação com outros medicamentos. A personalização do tratamento é, portanto, crucial para otimizar os resultados e garantir a melhor qualidade de vida possível para esses pacientes.

O controle da dor é uma parte crucial no manejo da artrite reumatoide, especialmente entre os idosos. A dor crônica e a rigidez articular são desafios constantes para esses pacientes, e a abordagem para seu tratamento deve ser abrangente e adaptada às necessidades individuais. A combinação de medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e terapias físicas pode ser necessária para controlar os sintomas e melhorar a funcionalidade. Além disso, intervenções comportamentais e técnicas de manejo da dor, como terapia ocupacional e estratégias de modificação de comportamento, desempenham um papel importante na redução do desconforto e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

As comorbidades são um fator complicador significativo na gestão da artrite reumatoide em idosos. Condições como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas podem impactar a eficácia dos tratamentos e aumentar o risco de efeitos adversos. A presença dessas condições requer uma abordagem integrada que considere tanto o tratamento da artrite reumatoide quanto a gestão das comorbidades. Essa complexidade demanda uma coordenação eficaz entre diferentes especialistas e ajustes frequentes no plano de tratamento para garantir um cuidado completo e eficaz.

A personalização do tratamento é essencial para abordar a artrite reumatoide em idosos, dada a variabilidade nas respostas aos tratamentos e as diferentes necessidades dos pacientes. A eficácia dos medicamentos biológicos pode ser influenciada por fatores como a interação com outras drogas, a presença de comorbidades e as condições gerais de saúde. Adaptar o tratamento às condições específicas de cada paciente, levando em consideração todos esses fatores, é fundamental para alcançar os melhores resultados possíveis e proporcionar alívio significativo dos sintomas. A abordagem personalizada permite um gerenciamento mais eficaz da doença e melhora a qualidade de vida dos pacientes idosos.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar as manifestações clínicas da artrite reumatoide em idosos, avaliar a eficácia dos tratamentos biológicos e discutir estratégias eficazes para o controle da dor. A revisão busca fornecer uma visão abrangente das características específicas da artrite reumatoide em pacientes idosos, identificar como os tratamentos biológicos impactam a progressão da doença e a qualidade de vida, e explorar as abordagens mais eficazes para gerenciar a dor associada à condição.

METODOLOGIA:

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura utilizando o checklist PRISMA para garantir a qualidade e a transparência na condução da pesquisa. As bases de dados selecionadas para a busca foram PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados foram "artrite reumatoide", "idosos", "tratamentos biológicos", "controle da dor" e "manifestações clínicas". A busca foi conduzida a partir de uma estratégia bem definida, com a inclusão de artigos publicados nos últimos 10 anos para assegurar a relevância e atualidade das informações. Foram considerados apenas estudos revisados por pares, garantindo a qualidade e a validade dos dados incluídos na revisão. Foram estabelecidos critérios de inclusão rigorosos para garantir a relevância e a qualidade dos estudos selecionados. Incluíram-se apenas os artigos que abordavam especificamente a artrite reumatoide em pacientes idosos, assegurando que a população estudada estivesse alinhada com o foco da revisão. Além disso, foram incluídos estudos que discutiam a eficácia dos tratamentos biológicos para a artrite reumatoide, permitindo uma avaliação detalhada dos medicamentos mais recentes e suas respostas. Apenas publicações que apresentavam estratégias para o controle da dor associada à artrite reumatoide foram consideradas, refletindo a necessidade de abordar essa questão crítica para a qualidade de vida dos pacientes. Somente foram aceitos artigos revisados por pares, garantindo a validade e a confiabilidade dos dados apresentados. Finalmente, foram selecionados estudos que fornecessem dados originais e pertinentes, contribuindo efetivamente para a compreensão das manifestações clínicas e do manejo da doença em idosos.

Os critérios de exclusão foram definidos para assegurar a inclusão de apenas pesquisas relevantes e de alta qualidade. Foram excluídos artigos que não abordavam especificamente a população idosa com artrite reumatoide, uma vez que a revisão focava nas particularidades dessa faixa etária. Estudos que não tratavam da eficácia dos tratamentos biológicos ou que não forneciam dados relevantes sobre esses tratamentos foram desconsiderados. Também foram excluídos trabalhos que não discutiam o controle da dor ou que não apresentavam estratégias específicas para sua gestão, já que a dor é um aspecto essencial do manejo da artrite reumatoide. Publicações que não foram revisadas por pares ou que eram provenientes de fontes de baixa qualidade não foram incluídas, garantindo a integridade dos dados. Por fim, foram descartados estudos que não estavam disponíveis em texto completo ou que não forneciam dados originais pertinentes à revisão.

A seleção dos trabalhos foi realizada de acordo com esses critérios, garantindo que os artigos incluídos fornecessem uma visão abrangente e atualizada sobre as manifestações clínicas da artrite reumatoide em idosos, a eficácia dos tratamentos biológicos e as estratégias para o controle da dor. O processo de seleção envolveu a triagem dos títulos e resumos para a identificação preliminar dos estudos relevantes, seguida pela revisão completa dos textos para confirmação da adequação aos critérios estabelecidos.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A artrite reumatoide em idosos manifesta-se com sintomas frequentemente mais severos e complexos do que aqueles observados em indivíduos mais jovens. A dor articular intensa, a rigidez e a redução da mobilidade são características predominantes, agravadas pela presença de comorbidades comuns nessa faixa etária. Essas comorbidades, como hipertensão e diabetes, podem amplificar a sensação de desconforto e limitar a eficácia dos tratamentos convencionais. Além disso, a progressão da doença em idosos tende a ser mais rápida, resultando em deformidades articulares e perda funcional mais acentuada. A deterioração das articulações e a comprometida capacidade de resposta imunológica contribuem para uma maior dificuldade no manejo dos sintomas.

A avaliação clínica detalhada é crucial para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da artrite reumatoide em idosos. A identificação precisa dos sintomas e a consideração das condições coexistentes permitem um plano de tratamento mais direcionado e eficiente. A presença de outras doenças pode, muitas vezes, complicar o quadro clínico e exigir um enfoque mais abrangente para o manejo da dor e da inflamação. A abordagem multidisciplinar é frequentemente necessária para enfrentar as múltiplas dimensões da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Os tratamentos biológicos emergem como uma abordagem inovadora no manejo da artrite reumatoide, oferecendo uma alternativa eficaz para os pacientes que não respondem adequadamente às terapias tradicionais. Medicamentos como os inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) e os antagonistas da interleucina-6 (IL-6) visam especificamente os processos inflamatórios subjacentes à doença. Esses tratamentos demonstram a capacidade de reduzir significativamente a inflamação e melhorar os sintomas articulares, proporcionando alívio para muitos pacientes idosos que sofrem com a artrite reumatoide.

Além disso, a eficácia dos tratamentos biológicos pode variar conforme as características individuais dos pacientes, incluindo a presença de comorbidades e a resposta ao tratamento. A personalização da terapia é essencial para maximizar os benefícios e minimizar os efeitos adversos. O monitoramento constante é necessário para avaliar a eficácia e ajustar o tratamento conforme as necessidades individuais dos pacientes. A abordagem personalizada permite otimizar os resultados e promover uma melhor qualidade de vida, abordando tanto os sintomas da artrite reumatoide quanto as condições associadas.

A idade desempenha um papel significativo na progressão e na manifestação da artrite reumatoide (AR), especialmente em idosos. Ao contrário de pacientes mais jovens, os idosos frequentemente apresentam uma evolução mais gradual da doença, caracterizada por períodos de remissão intercalados com surtos de atividade inflamatória. A resposta ao tratamento também pode variar com a idade, com alguns idosos apresentando uma menor eficácia dos medicamentos convencionais, como os DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs). Além disso, com o avanço da idade, há uma maior prevalência de comorbidades que podem complicar o manejo da AR, como doenças cardiovasculares e renais. A capacidade de tolerar certos medicamentos também pode ser reduzida devido à polifarmácia e à diminuição da função hepática e renal, o que requer uma abordagem terapêutica mais personalizada e cuidadosa. Portanto, compreender o impacto da idade na AR é crucial para adaptar estratégias de tratamento que maximizem os benefícios terapêuticos enquanto minimizam os riscos para a saúde geral do paciente.

A gestão eficaz da artrite reumatoide (AR) em idosos requer um plano de monitoramento contínuo para avaliar a progressão da doença e ajustar o tratamento conforme necessário. A natureza crônica e progressiva da AR implica que os idosos devem ser acompanhados regularmente por profissionais de saúde especializados, como reumatologistas e fisioterapeutas, para avaliar a atividade da doença e a resposta ao tratamento ao longo do tempo. Isso inclui a utilização de critérios objetivos para medir a inflamação articular, como a contagem de articulações dolorosas e inchadas, além de exames de imagem para detectar danos estruturais nas articulações. Adicionalmente, é crucial monitorar os efeitos colaterais dos medicamentos, especialmente em idosos que podem ter uma maior vulnerabilidade a esses efeitos devido a comorbidades e alterações fisiológicas relacionadas à idade.

Para uma gestão eficaz a longo prazo, também são recomendadas estratégias de autocuidado e reabilitação. Programas de fisioterapia e exercícios supervisionados podem ajudar a manter a função articular e muscular, melhorando a mobilidade e reduzindo a dor associada à AR. Educar o paciente sobre técnicas de conservação de energia e adaptação das atividades diárias também é fundamental para minimizar o impacto da doença na qualidade de vida. Além disso, abordagens multidisciplinares que envolvem a colaboração entre diferentes especialistas de saúde, incluindo enfermeiros e terapeutas ocupacionais, são essenciais para fornecer um cuidado abrangente e integrado. Ao adotar uma abordagem holística no monitoramento e na gestão da AR em idosos, é possível otimizar os resultados clínicos e promover uma melhor adaptação à doença ao longo do tempo.

Logo, o controle eficaz da dor é um aspecto crucial no manejo da artrite reumatoide (AR) em idosos, visando não apenas aliviar o desconforto físico, mas também melhorar a qualidade de vida geral do paciente. A dor na AR pode ser debilitante e impactar significativamente a funcionalidade diária e o bem-estar emocional dos idosos. Portanto, estratégias multimodais são frequentemente empregadas para abordar diferentes aspectos da dor, incluindo intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Analgésicos como paracetamol e opioides fracos podem ser prescritos para alívio sintomático, enquanto anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) podem ajudar a reduzir a inflamação e a dor nas articulações.

Além dos medicamentos, terapias complementares como acupuntura, massagem terapêutica e técnicas de relaxamento podem ser consideradas para complementar o tratamento convencional e melhorar a gestão da dor. A fisioterapia desempenha um papel fundamental ao fortalecer os músculos ao redor das articulações afetadas, melhorando a estabilidade e reduzindo a sobrecarga articular. Educar o paciente sobre estratégias de autocuidado, como o uso de dispositivos auxiliares e técnicas de gerenciamento de estresse, também é fundamental para capacitar os idosos a gerenciar sua dor de forma eficaz no dia a dia. Ao adotar uma abordagem multidimensional e personalizada para o controle da dor na AR em idosos, é possível maximizar os resultados terapêuticos e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes afetados pela doença.

Desse modo, artrite reumatoide (AR) não afeta apenas as articulações dos idosos, mas também tem um impacto significativo em sua saúde psicossocial. A dor crônica e a incapacidade funcional podem levar a alterações no estado emocional, aumentando o risco de ansiedade e depressão. A percepção da própria saúde e da capacidade de realizar atividades diárias pode ser negativamente afetada, levando a uma diminuição da qualidade de vida geral. Além disso, a AR pode interferir nas relações sociais e familiares dos idosos, pois as limitações físicas podem dificultar a participação em atividades sociais e recreativas. O enfrentamento constante da dor e das limitações físicas também pode gerar estresse crônico, impactando ainda mais o bem-estar psicológico dos pacientes.

A intervenção psicossocial é essencial no manejo da AR em idosos para abordar esses aspectos. Programas de suporte psicológico, como terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar os idosos a desenvolver estratégias de enfrentamento eficazes para lidar com o estresse e a dor crônica. Além disso, grupos de apoio e educação para pacientes e familiares podem fornecer um espaço seguro para compartilhar experiências e aprender estratégias de adaptação. A educação do paciente sobre a doença e seu impacto psicossocial também é fundamental para promover o autocuidado e a autogestão da AR. Ao abordar as necessidades psicossociais dos idosos afetados pela AR, é possível não apenas melhorar sua qualidade de vida geral, mas também promover um ajuste emocional mais saudável ao enfrentamento da doença.

Dessa forma, a reabilitação e a fisioterapia desempenham um papel crucial no manejo da artrite reumatoide (AR) em idosos, ajudando a preservar a função articular e a promover a independência funcional. Programas de exercícios específicos podem melhorar a força muscular e a flexibilidade, reduzindo a sobrecarga nas articulações afetadas e melhorando a estabilidade articular. A fisioterapia também inclui técnicas de modalidades físicas, como calor e frio, que podem proporcionar alívio temporário da dor e reduzir a inflamação local. Além disso, técnicas de mobilização articular podem ser empregadas para melhorar a amplitude de movimento e reduzir a rigidez matinal, comuns em pacientes com AR.

A personalização do programa de reabilitação é essencial para atender às necessidades individuais de cada paciente idoso. Isso pode envolver a adaptação de exercícios de acordo com a gravidade da doença e a presença de outras condições de saúde. Terapeutas ocupacionais também desempenham um papel importante ao ajudar os idosos a adaptar suas atividades diárias e a utilizar dispositivos auxiliares que facilitem a independência funcional. A reabilitação multidisciplinar, que envolve colaboração entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e reumatologistas, proporciona uma abordagem abrangente para otimizar os resultados funcionais e melhorar a qualidade de vida dos idosos com AR. Ao integrar a reabilitação e a fisioterapia como componentes essenciais do plano de tratamento, é possível maximizar a função física e promover um envelhecimento saudável e ativo para os pacientes afetados pela AR.

Outrossim, a educação do paciente desempenha um papel fundamental no manejo eficaz da artrite reumatoide (AR) em idosos, promovendo a compreensão da doença e aumentando a adesão ao tratamento. É essencial fornecer informações claras e acessíveis sobre a natureza crônica da AR, seus sintomas e os objetivos do tratamento. Ao entender melhor sua condição, os idosos estão mais propensos a participar ativamente das decisões relacionadas ao tratamento e a adotar medidas de autocuidado recomendadas. A educação também abrange aspectos como a importância da medicação regular, incluindo horários e possíveis efeitos colaterais, o que pode ajudar a minimizar a interrupção no tratamento devido a preocupações mal compreendidas ou não abordadas.

Além da educação direta, estratégias para promover a adesão ao tratamento são essenciais. Isso pode incluir o desenvolvimento de planos de tratamento individualizados que levem em consideração as preferências e necessidades específicas de cada paciente idoso. A utilização de lembretes de medicamentos, como alarmes ou dispositivos de dosagem personalizados, pode ajudar a manter a consistência na administração dos medicamentos prescritos. Além disso, o engajamento contínuo com profissionais de saúde, através de consultas regulares e acompanhamento de enfermagem, pode fornecer suporte emocional e prático, incentivando a continuidade do tratamento. Ao capacitar os idosos com conhecimento e estratégias práticas, é possível melhorar significativamente os resultados clínicos e a qualidade de vida, permitindo que eles gerenciem eficazmente sua AR e mantenham uma saúde ótima a longo prazo.

CONCLUSÃO:

A artrite reumatoide em idosos é um tema complexo e crucial na prática clínica, com implicações significativas para o manejo da saúde geriátrica. Estudos destacam que a manifestação clínica da doença em idosos pode ser atípica, com um início mais insidioso e uma progressão mais lenta em comparação com adultos mais jovens. O impacto da idade na resposta ao tratamento também foi objeto de investigação, revelando desafios únicos relacionados à tolerância a medicamentos e à gestão de comorbidades associadas.

Tratamentos biológicos emergiram como uma opção eficaz para muitos idosos, oferecendo alívio sintomático e retardando a progressão da doença. No entanto, a segurança desses agentes em uma população idosa requer vigilância contínua, dada a maior suscetibilidade a efeitos adversos. A importância da reabilitação e da fisioterapia foi amplamente reconhecida como essencial para preservar a função articular e melhorar a qualidade de vida.

Além dos aspectos clínicos, o impacto psicossocial da artrite reumatoide em idosos não pode ser subestimado, com estudos enfatizando a necessidade de intervenções que abordem tanto os aspectos físicos quanto emocionais da doença. A educação do paciente e a promoção da adesão ao tratamento foram identificadas como fundamentais para otimizar os resultados a longo prazo.

Em suma, abordar a artrite reumatoide em idosos requer uma abordagem multidisciplinar e personalizada, integrando evidências científicas com a prática clínica para proporcionar um cuidado abrangente e eficaz. A contínua pesquisa e desenvolvimento de estratégias de manejo são essenciais para enfrentar os desafios crescentes apresentados por esta condição na população idosa.

Referências Bibliográficas:

1. Ailioaie LM, Litscher G. Molecular and Cellular Mechanisms of Arthritis in Children and Adults: New Perspectives on Applied Photobiomodulation. *Int J Mol Sci.* 2020 Sep 8;21(18):6565. doi: 10.3390/ijms21186565.
2. McWilliams DF, Walsh DA. Factors predicting pain and early discontinuation of tumour necrosis factor- α -inhibitors in people with rheumatoid arthritis: results from the British society for rheumatology biologics register. *BMC Musculoskelet Disord.* 2016 Aug 12;17:337. doi: 10.1186/s12891-016-1192-7.
3. Narváez García FJ, Pascual M, López de Recalde M, Juárez P, Morales-Ivorra I, Notario J, Juglà A, Nolla JM. Adult-onset Still's disease with atypical cutaneous manifestations. *Medicine (Baltimore).* 2017 Mar;96(11):e6318. doi: 10.1097/MD.00000000000006318.
4. Gioia C, Lucchino B, Tarsitano MG, Iannuccelli C, Di Franco M. Dietary Habits and Nutrition in Rheumatoid Arthritis: Can Diet Influence Disease Development and Clinical Manifestations? *Nutrients.* 2020 May 18;12(5):1456. doi: 10.3390/nu12051456.
5. Serhal L, Lwin MN, Holroyd C, Edwards CJ. Rheumatoid arthritis in the elderly: Characteristics and treatment considerations. *Autoimmun Rev.* 2020 Jun;19(6):102528. doi: 10.1016/j.autrev.2020.102528.
6. Sugihara T. Treatment strategies for elderly-onset rheumatoid arthritis in the new era. *Mod Rheumatol.* 2022 Apr 18;32(3):493-499. doi: 10.1093/mr/roab087.
7. Pavlov-Dolijanovic S, Bogojevic M, Nozica-Radulovic T, Radunovic G, Mujovic N. Elderly-Onset Rheumatoid Arthritis: Characteristics and Treatment Options. *Medicina (Kaunas).* 2023 Oct 23;59(10):1878. doi: 10.3390/medicina59101878.
8. Wang Y, Xie X, Zhang C, Su M, Gao S, Wang J, Lu C, Lin Q, Lin J, Matucci-Cerinic M, Furst DE, Zhang G. Rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and primary Sjögren's syndrome shared megakaryocyte expansion in peripheral blood. *Ann Rheum Dis.* 2022 Mar;81(3):379-385. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220066.
9. Villa E, Sarquis T, de Grazia J, Núñez R, Alarcón P, Villegas R, Guevara C. Rheumatoid meningitis: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Neurol.* 2021 Sep;28(9):3201-3210. doi: 10.1111/ene.14904.
10. Zheng Y, Liu Q, Goronzy JJ, Weyand CM. Immune aging - A mechanism in autoimmune disease. *Semin Immunol.* 2023 Sep;69:101814. doi: 10.1016/j.smim.2023.101814.
11. Lei Y, Li X, Gao Z, Liu Y, Zhang B, Xia L, Lu J, Shen H. Association Between Adiponectin and Clinical Manifestations in Rheumatoid Arthritis. *J Interferon Cytokine Res.* 2020 Oct;40(10):501-508. doi: 10.1089/jir.2020.0080.
12. Alkhayyat M, Abou Saleh M, Grewal MK, Abureesh M, Mansoor E, Simons-Linares CR, Abelson A, Chahal P. Pancreatic manifestations in rheumatoid arthritis: a national population-based study. *Rheumatology (Oxford).* 2021 May 14;60(5):2366-2374. doi: 10.1093/rheumatology/keaa616.
13. Dahani A, Aamer N, Seerani NL, Karim MT, Khan F, Arain SR. Pulmonary Manifestations In Patients With Rheumatoid Arthritis Visiting Tertiary Care Hospital. *J Ayub Med Coll Abbottabad.* 2022 Oct-Dec;34(Suppl 1(4)):S991-S994. doi: 10.55519/JAMC-04-S4-9714.
14. Kim YE, Ahn SM, Oh JS, Kim YG, Lee CK, Yoo B, Hong S. Clinical significance of tocilizumab-related neutropenia in patients with rheumatoid arthritis. *Joint Bone Spine.* 2023 May;90(3):105510. doi: 10.1016/j.jbspin.2022.105510.
15. Alp G, Cinakli H, Kurut Aysin İ, Solmaz D, Akar S. Challenges and insights in managing difficult-to-treat rheumatoid arthritis: real-world clinical perspectives. *Clin Exp Rheumatol.* 2024 Jul;42(7):1398-1406. doi: 10.55563/clinexprheumatol/nyu9er